

SUV RESURSLARIDAN MUKAMMAL FOYDALANISH, LOYIHALASH

Abduxoliqov Shaxzod Shuxrat o'g'li

Shahzodabduxoliqov1@gmail.com

Bahodirov Bekmurod Bobomurod o'g'li

bahodirovbekmurod1@gmail.com

Xolmurodov Akmal Bahrom o'g'li

akmalxolmurodov2000@gmail.com

Toshkent davlat transport universiteti, KQ-38 guruh talabalari

ANNOTATSIYA

Suv ta'minoti jihozlari temir yo'l transportida suv bilan uzluksiz ravishda, ichimlik darajasidagi suv bilan yetarli miqdorda aholi yashash joylarini, stantsiyalarni, lokomovivlarni, poezdlarni va temir yo'l korxonalarini, shuningdek ularni yong'inni o'chirish ehtiyojlarini qoniqtiradi. Temir yo'lda suv ta'minoti uning temir yo'lni harakatini intensivligiga va yuklarni tez egalariga yetkazilishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy o'rni bo'lgan bo'limlardan biri hisoblanadi. Oxirgi yillarda temir yo'l suv ta'minoti sohasi bo'yicha ko'p ilmiy izlanish ishlari, texnik va foydalanish ishlari amalgam oshirildi.

Kalit so'zlar: Suv ta'minoti, temir yo'l, daryo suvlari, atrof-muhit, iflos suv, yo'ng'ir suvlari, QMQ, suv xo'jaligi, o'simlik, sanitar-epidemiologik, suv ombor, suv iste'mol.

ABSTRACT

Water supply equipment ensures uninterrupted supply of water to railway transport, drinking water in sufficient quantities to residential areas, stations, locomotives, trains and railway enterprises, as well as the need for their extinguishing. Water supply on the railway is one of its sections, in which the intensity of traffic on the railway and the speed of cargo delivery to its owners play an important role. In recent years, a lot of research, technical and operational work has been carried out in the field of railway water supply.

Keywords: Water supply, railway, river water, environment, wastewater, rainwater, water management, factory, sanitary-epidemiological, warehouse, water consumption.

KIRISH

Suv hayot manbai ekanligini faqat issiq va o'ta issiq, quruq iqlim sharoitidagina to'la tasavvur etish mumkin. Xalq iborasi bilan aytganda: qayerda suv paydo bo'lsa, o'sha u yerda hayot boshlanadi, suv tugagan yerda esa hayot ham tugaydi. Shuning uchun ham qadim zamonlardan boshlab o'lkamizda suvga hurmat, uni e'zozlash, isrofgarchiligiga va ifloslanishiga yo'l qo'ymaslik ruhi hukm surgan. Shu bilan birga "suvday syerob bo'l", "oldingdan oqqan suvning qadri yo'q" va shu kabi iboralar ma'lum sharoit va davrda o'z "xizmatini" o'tagan. Ayniqsa, asrimizning 50-yillarida "tabiatni xalq izmiga bo'ysundirish" uchun boshlan-gan kurash o'ziga xos hayot maktabi bo'ldi va muhim xulosalarga olib keldi. Ular ichida eng muhimi, suv boyliklarining cheklanganligini, ularga ortiqcha miqdorda iflos suv tashlanmagandagina o'z sifatini saqlab qolishi mumkinligini, tabiat yo'l qo'yilgan xatolarni kechirmasligini va har bir xato uchun qasos olishini tushunishdan iborat bo'ldi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Suv xo'jaligi faoliyatining asosiy ustuvor yo'nalishlari quyidagilar hisoblanadi:

- barcha sohalarda suvni iste'mol qilishda uni tejash va suv resurslari sifatini yaxshilash;
- aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash tizimini rivojlantirish;
- tuproq unumdorligini qayta tiklash, qulay suv-tuz muvozanatini o'simlik ildizi zonasida ushlab turish;
- tuproqning suv va shamol ta'sirida yemirilishining oldini olish, tog' va tog'oldi hamda cho'l-yaylov hududlarining o'simlik dunyosidan oqilona foydalanish va uni himoya qilish;

•bir-biri bilan o‘zaro bog‘liq mintaqaviy va milliy muammolarni mutanosib ravishda hal qilish asosida Orolbo‘yida ekologik-iqtisodiy tangliklarni salbiy oqibatlarini yumshatish.

QMQ 02.04.02.-97 da keltirilganidek xar bir yangi qurilgan va loyihalanyo‘tgan markazlashtirilgan suv taminoti tizimlarida, suv olinishi yer usti va yer osti manbalari bo‘lgan inshootlarda sanitar-epidemiologik himoyalash va ularni ishini ishonchli qilish uchun sanitar-himoya xududlari tashkil etiladi. Suv taminotida uni sanitar-himoyalar xududi 3 poyasga ajratiladi, bu poyaslarda o‘ziga xos himolash tartibi o‘rnatiladi.

Birinchi himoyalash xududining chegarasi suv olish inshootidan quydagi masofalarda joylashtiriladi: a) suv oqimi dan yuqori tomon kamda 200m va pastka tomon kamida 100 m.; b) suv omborlari va ko‘llarda xamma yo‘nalish bo‘yicha 100 m. va tutash qirg‘oqlar atrofi bo‘yicha kamda 100 m. deb qabul qilingan. Birinchi poyasda suv inshootlariga aloqasi bo‘lmagan va bo‘ yerda ishlamaydigan shaxslarni bo‘lishi mutloqo mumkin emas. Bundan tashqari bu yerlarda inshootni ishiga aloqasi bo‘lmagan qurilishlar olib borish taqiqlanadi. Birinchi himoyalash xududining yuzasi yo‘mg‘ir suvlari va binolardan oqib chiqadigan suvlarni uyushtirilgan xolda suv olish inshootining pastki qismiga chiqarib tashlash imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak.

Olib borilgan izlanishdan asosiy maqsad bo‘lib, loyihalashga kerak bo‘ladigan asosiy ma‘lumotlarni to‘plash, qurish va undan foydalanish bo‘yicha ma‘lumotlarni oladilar. Izlanishlar bizga asosiy suv iste‘molchilari, ularni turlari va soni, kelajakdagi tizimni istiqbollari, suv iste‘mol qiladigan xo‘jaliklarni asosiy xo‘jalik bo‘yicha yonalishi, suv ta‘minoti tizimiga qo‘yilayotgan maxsus talablar aniqlanib olinadi.

Izlanishni amalga oshirish vaqtida asosiy e‘tiborni suv ta‘minoti manbalar bo‘yicha sanitar-gigiyenik holatlar, va suv olish manbalarini floslanishini oldini olish bo‘yicha hududiy himoyalash ishlarini bajarish talab etiladi. Sanitar-gigiyenik izlanishlar qo‘shni suv olish manbalari va oqova suvlarni chiqarib tashlash havzalari haqida ma‘lumotlarni aniqlash imkoniyatini beradi.

Bazi bir holatlarda-izlanish ishlarini olib borish g'oyatda murakkab bo'lgan joylarda, va suv olish manbaini tanlashda rekognosinovka ishlarini amalga oshirishga to'g'ri keladi.

Izlanish ishlarini amalga oshirganda yana quyidagi ma'lumotlarni aniqlash talab etiladi:

a) loyiha ishlari amalga oshirilayotgan yerdagi suv zaxiralarini vujudga kelish sharoiti inshootlarni loyiha bo'yicha joylashish yeridagi suvni minerallash darajasi u yerdagi gidrogeologik;

b) inshootlar joylashtiriladigan yerlardagi yer osti qatlamlarini fizik-texnik (giotexnik) va bazi bir holatlarda inshootlarni joylashish juqurligui bo'yicha xususiyatlari aniqlanadi;

v) yer osti qatlamlarini agressiv xususiyatlari yer tuprog'ni nurlashi va daydi yer osti elektr toklarini inshootlarga ta'sir etish darajasi;

g) qurilish uchun loyihalananayotgan inshootlar joylashgan yerlardagi girografik, klimat, gidrogiologik, agrotuproq, giyobotanik va boshqa sharoitlar.

O'z hajmi bo'yicha katta kompleks shaklida va o'ta murakkab bo'lgan qurilish joylarida, (misol uchun daryolardagi giudrotexnik inshootlar, shuningdek izlanish olib borilayotgan yerlarning kinemat, gidrologik, sesmik va boshqa turdagi masalalari bo'yicha xulosalar maxsus yozuvlar yoki hisobot boblarida keltiriladi. Bu ishlarni bajarish uchun loyihalash tashkilotlari tomonidan texnik topshiriqlarni va injenerlik tatqiqotlarini bajarish bo'yicha aholi yashash joylari qurilishi va sanoat qurishi bo'yicha namunali ko'rinishidagi texnik topshiriqlar ishlab chiqilgan.

XULOSA

Hozirgi vaqtda suv istemoli uchun, suv istemolchilarini joylashgan xududlaridan kelib chiqib, yer ustki va yer ostki suvlaridan foydalanib kelinmoqda. Xamma xolda xam suv manbaini tandashda "Suvni tanlash va xo'jalik ichimlik suvlarini markazlashtirilgan xolda istemolchilarga etkazish qonunlari" ga asoslangan xolda ish olib borilishi kerak. Suv manbaini o'rganib chiqish maxsus dastur asosida amalga oshiriladi.

ADABIYOTLAR

1. QMQ 2.04.02-97. sSuv ta'minoti. Tashqi tarmoqlar va inshootlarya / T.: , 1997.-136 s.
2. Vaxramov U., Musayev O.M., "Suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan samarali foydalanish". O'quv qo'llanma, ToshTYMI, T.: 2017, 150 bet.
3. Ўзбекистон Республикаси. Табиат муҳофазаси бўйича Давлат Қўмитаси. Ўзбекистон атроф-муҳит муҳофазаси бўйича чора-тадбирлар режаси (АММЧТ). Тошкент, 1998 й.
4. Vaxramov U., Umarov U., Obidzhonov A. Engineering networks simulation and assessment of the mathematical model accuracy //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264.
5. Makhkamov D. A., Chorshanbiev U. R., Babaev A. R. Laboratory Research of Multiple Flow Movement in Pipelines //Global Scientific Review. – 2022. – Т. 1. – С. 42-46.
6. Obidjonov A. THE USE OF FRESH GROUNDWATER FOR VARIOUS INDUSTRIAL NEEDS //European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS). – 2021.
7. Rashidkhodjaevna R. G., Muzaffar M. Water Treatment Against Salt Accumulation for Circulating Water Supply System //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – Т. 15. – С. 236-239.